

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Хаджиева Сузанна Хусановна

Студент 1 курса магистратуры по направлению «Теоретическая методология образования и обучения (начальное образование).

Азиатского международного университета города Бухары

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10316621>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2023

Accepted: 08nd December 2023

Online: 09th December 2023

KEY WORDS

Критическое мышление,
родной язык, грамотность
чтения, метод, текст,
грамматика.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются возможности и методы развития навыков критического мышления у учащихся в ходе обучения родному языку и на занятиях по грамотности чтения в начальных классах.

В связи с ускорением развития в сферах науки, техники, экономики, глобализацией информационной системы, необходимостью быстрого получения, создания и передачи информации, формирование, развитие и совершенствование лингвистических компетенций у современных студентов стало основным приоритетом языкового образования. С этой точки зрения при обучении родному языку необходимо развивать у студентов языковые, в частности языковые и речевые единицы и явления, понимание, анализ и правильное, целенаправленное, четкое применение в деятельности, а также прагматические компетенции, позволяющие считать, что его развитию уделяется критически серьезное внимание.

Умение критически мыслить – это процесс, который может оказаться трудным для ученика начальной школы. Чтобы уметь критически мыслить, прежде всего необходимо понять грамматическую и фонетическую стороны мысли, т. е. сам учащийся должен понять ошибку и недостаток. Тексты, приведенные в учебниках «Книга для чтения», являются инструментом формирования речевых навыков у учащихся младших классов. Основная цель занятий по чтению в начальных классах – подготовить учащихся к правильному пониманию содержания текста, умению читать осознанно и выразительно, воспринимать информацию, данную в тексте, реагировать на реальность, выраженную в тексте. Соответственно, учитель начальных классов осуществляет методическую подготовку в соответствии с целью урока, содержанием изучаемого материала, уровнем имеющихся знаний, умений и квалификации учащихся. При подготовке учащихся к чтению текста произведения прежде всего внимание уделяется ознакомлению их с темой, языком, идейным содержанием и художественно-эстетической ценностью текста, составлению соответствующих выводов из содержания текста. Чтение – это также особая форма речи.

Любой урок, являющийся самостоятельной частью обучения, служит реализации образовательных, развивающих и воспитательных целей. Общая цель любого урока – «дать учащимся знания и довести полученные знания до уровня, на котором они смогут применить их на практике, сформировать в каждом ученике качества совершенной личности» [2, с. 120]. Дидактические требования к урокам «Чтение» в «Государственных образовательных стандартах общего среднего образования» для начального образования акцентируют внимание на том, что должны усвоить и запомнить учащиеся. У детей 7-9 лет также начинает формироваться «письменная речь». На основе овладения письменной речью они владеют информацией о различных текстах. В этот период только начинает формироваться письменная речь, поэтому способность контролировать мысли, слова и буквы, написанные детьми, еще недостаточно развита. Кроме того, ему предоставляется возможность творить. Самостоятельная творческая работа помогает учащимся младших классов понять заданную тему, определить ее содержание, собрать информацию для выражения своего мнения, выделить ее важные стороны, реализовать ее в определенной последовательности, составить план. Правильно составлять предложения, находить подходящие по данному содержанию слова и правильно их писать, правильно расставлять знаки препинания, уметь находить и исправлять свои падежи — это часть умственного развития. Это один из показателей».

Овладение фонетикой связано с развитием мышления ученика. Для этого каждый звук речи преподается как часть слова. Выполняются упражнения на произношение и написание изучаемого звука речи в структуре слова. Работа по развитию речи продолжается в связи с фонетическим обучением. При обучении фонетике орфографические навыки учащихся развиваются преимущественно при выполнении учебных упражнений, фонетическом анализе слов в учебных упражнениях. Ученый-методист О. Розиков проводит учебные занятия по звукам речи и их взаимной дифференциации как чистые фонетико-орфоэпические упражнения, а учебные упражнения по правописанию - как фонетико-орфографические упражнения [3].

Классификация типов упражнений в основном принадлежит В.А.Мандичу. ГС Красота. были проанализированы в их работах. В частности, В. Н. Мандич классифицирует учебные упражнения по следующим признакам:

- 1) по цели проведения (воспитательные занятия и контрольные учебные занятия;
- 2) по месту исполнения (учебные упражнения, выполняемые в классе, и учебные упражнения, выполняемые дома);
- 3) по форме выражения мысли (устные учебные упражнения, письменно-устные учебные упражнения, письменные учебные упражнения);
- 4) по характеру мыслительной деятельности (аналитические учебные упражнения и синтетические учебные упражнения);
- 5) фонетические учебные упражнения, лексические учебные упражнения, грамматические стилистические учебные упражнения и функционально-стилистические учебные упражнения по содержанию.

Видно, что классификация В. А. Мандича составлена на основе нескольких признаков учебных упражнений и представляет собой комплексную классификацию.

Целесообразно разделить учебные занятия на учебные упражнения и контролировать учебные упражнения по цели их выполнения. Потому что часть учебных упражнений в учебниках дана для того, чтобы проверить и контролировать полученные знания по теме или разделу. Однако автор не показал, что обучающие и контрольные упражнения следует разделить на отдельные группы. Одаренным человеком считают еще одну форму способностей – творческие способности. Наблюдательность, сила памяти, сформированность зрительного воображения, креативность, самостоятельность мышления, инициативность, стремление к созданию нового, любознательность, критическая самооценка, богатство фантазии, понимание даже самых простых элементов - качества, характерные для человека, обладающего творческими способностями. Развивать творческие способности, постоянно читая произведения искусства, знакомясь с образцами кино, театра, музыки, ремесел и изобразительного искусства, наслаждаясь произведениями, делая их личные оценки, больше находясь на природе, развивается на основе [4].

На основании вышеизложенной информации можно сделать следующий вывод. В источниках подчеркивается, что понятия «способности», «талант», «талант» и «компетенция», хотя и имеют единую основу, представляют собой характеристики разного уровня. В частности, если под способностями признаются «психологические характеристики, отражающие способность человека осуществлять определенную деятельность и его уникальные возможности успешно выполнять работу», «индивидуальные психологические характеристики, обеспечивающие успешность человека в определенной деятельности и способность легко осваивает любую деятельность», «субъективное отношение человека к своим действиям» трактуется как талант.

References:

1. Abdurahmanova, M., & Malikova, Z. (2022). O 'ZBEK TILIDA SOTSIOLEKT. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA, 1(2), 104-107.
2. Incheon edclaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19 – 22 May 2015, Inchon, Republic of Korea. <http://unesdoc.unescos.org>).
3. YO. Gulomov. I.Rasulov. X.Rustamov. B.Mirzaaxamedov. O'zbek tili o'qitish metodikasi . Qo'llanma. Toshkent 1975 y. 121 bet.
4. Davletshin- M.G. Shaxsni o'rganish istiqbollari // Xalq ta'limi. Toshkent. - 2001. - №2. - B.60.
5. Mirziyoev Sh.M. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, ma'naviy <https://religions.uz/news/detail?id=1227>.
6. Tarbiya / Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi M.N.Aminov, mas'ul muharrir A.M.Majidov. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2010. – 528 b.
7. Otajanova, M. (2022). Mythologism in modern Uzbek prose. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 56-65.

8. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – T.: “Fan”, 2018. – 160 b. 4. Usmonov S. Boshlang'ich sinflarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning pedagogik asoslari: Ped. fanl. Nomzodi.
9. Рузимбаев, С. Р., & Сабирова, Н. Э. (2019). Эпические певцы-сказительницы. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 32, pp. 22-24). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
10. Xolmanova, Z. (2022). Omonimlar-tafakkur omili. Uzbekistan: Language and Culture, 1(1).